

Como identificar um repositório confiável

Dicas práticas para investigadores, gestores de dados e de ciência

Objetivo: Facultar aos investigadores, gestores de dados e research support staff, linhas orientadoras para uma escolha informada de infraestruturas adequadas e fiáveis para o depósito dos resultados de investigação de um projeto, quer se trate de publicações, dados, software ou outros resultados associados.

Cumprir com as orientações emanadas pelos organismos financiadores (ex. UE) e instituições nacionais e internacionais especializadas na Gestão de Dados de Investigação (GDI), no contexto da Ciência Aberta e na implementação dos princípios FAIR.

O que é necessário saber?

Os projetos financiados pela Comissão Europeia (H2020 e Horizonte Europa) e pelo financiador nacional (FCT) incluem, nos seus requisitos, o **depósito de dados investigação num repositório de dados confiável**, a saber:

- Todos os dados necessários para validar os resultados apresentados nas publicações científicas, incluindo os metadados que descrevem os dados de investigação depositados. Estes dados devem ser depositados o mais cedo possível.

- Quaisquer outros dados (por exemplo, dados curados, não diretamente atribuíveis a uma publicação, ou dados em bruto), incluindo os metadados associados, conforme especificado e dentro dos prazos estabelecidos no Plano de Gestão de Dados (PGD).

- Informar quais as ferramentas necessárias para validar os resultados, por exemplo, software especializado ou código de software, algoritmos e protocolos de análise, conforme descrito no PGD. Esta informação deverá ser associada aos dados aquando do seu depósito, por exemplo num ficheiro .txt.

Aspeto a reter

A Comissão Europeia dá preferência a repositórios de dados certificados.

Que repositório usar?

A tarefa de **avaliação da qualidade dos repositórios** não é fácil, pois é influenciada por alguns fatores externos, como é o caso da missão/propósito do repositório:

- se visa de forma explícita a preservação a longo prazo;
- se é um repositório disciplinar, dedicado a uma área de investigação específica e conhecedor de todos os formatos de dados utilizados;
- se é um repositório generalista.

A **certificação dos repositórios** é o garante de uma maior fiabilidade e confiabilidade para os seus utilizadores. Uma forma de saber quais os repositórios onde poderá depositar os seus dados será através da consulta dos portais **RE3DATA** e **FAIRsharing**. Estes identificam repositórios de dados que cumprem com um conjunto de requisitos, garantindo a sua adesão e inclusão nestes diretórios. A **certificação dada pelo CoreTrustSeal (CTS)** é mais um dos requisitos constantes nestas premissas de adesão e registo nestes portais/diretórios.

Em síntese...

Os principais passos para encontrar um repositório certificado são:

- utilizar um **repositório disciplinar**, quando disponível (ex. CESSDA Data catalogue - <https://datacatalogue.CESSDA.eu/>);
- utilizar o **repositório institucional**, se existir e se assegurar a preservação dos dados a longo prazo (ex. Universidade Carlos III de Madrid - <https://edatos.consorcioMadrone.es/dataverse/UC3M/>);
- utilizar um **repositório generalista**, como o Zenodo, ou pesquisar no portal RE3DATA, fazendo uso das várias opções de filtragem.

Onde identificar repositórios confiáveis?

Poderá identificar o repositório que melhor se ajusta aos seus dados em dois diretórios:

- **RE3DATA** (<https://www.re3data.org/>)
Diretório de registo de repositórios de dados
- **Fairsharing** (<https://fairsharing.org/>)
Diretório de repositórios, normas e políticas

A pesquisa por repositórios com a **certificação Core Trust Seal** (<https://www.coretrustseal.org/>) não deverá ser o único critério de seleção. A certificação representa o garante do cumprimento de uma série de requisitos, como por exemplo o licenciamento, integridade e autenticidade dos dados, termos de uso, entre outros.

Core Trust Seal é uma entidade que oferece a qualquer repositório de dados interessado uma certificação baseada nos Requisitos do Core Trustworthy Data Repositories. Este catálogo universal de requisitos reflete as características essenciais dos repositórios de dados de confiança. A certificação não é automática. É um processo voluntário com custos associados e requer o cumprimento de uma série de requisitos.

Contudo...

um repositório que não seja certificado com este selo - Core Trust Seal - **pode igualmente cumprir com estes critérios**, pelo que bastará verificar o cumprimento dos requisitos num dos diretórios mencionados.

O que nos diz a Comissão Europeia?

Nas **diretrizes sobre a gestão de dados FAIR, no âmbito dos programas da Comissão Europeia** é sublinhada a preferência pelo depósito, sempre que possível, dos dados, dos seus metadados, bem como da documentação e o código associados, em repositórios certificados que apoiem o **acesso aberto**.

Investigadores, gestores da informação e outras partes interessadas podem apoiar-se num quadro de várias normas internacionais de certificação para repositórios digitais, a fim de avaliar e melhorar a qualidade dos seus processos de trabalho e sistemas de gestão. "**Trustworthy Digital Repository (TDR)**" é um termo frequentemente utilizado neste contexto.

No quadro europeu de **auditoria e certificação de repositórios digitais**, estão disponíveis três instrumentos de certificação, com graus crescentes de complexidade e profundidade:

- **CoreTrustSeal**
- **Nestor Seal** - baseado num processo de autoavaliação para arquivos digitais, desenvolvido e oferecido pelo Nestor com base na norma alemã DIN 31644 "Critérios para arquivos digitais fiáveis".
- **A norma ISO 16363**

Estas avaliações variam em intensidade, que vão desde uma análise interpares da documentação preenchida (autoavaliação), passando por uma visita ao local, por uma equipa de auditoria externa. Estes instrumentos são utilizados em todo o mundo, sendo assumidos como confiáveis e garante de qualidade para qualquer organismo de gestão que tenha sido certificado, de acordo com uma das normas acima referidas.

Existe assim um **forte encorajamento**, quer por parte das instituições de financiamento, quer das entidades de investigação e das universidades **na adoção de critérios de qualidade das infraestruturas que suportam o depósito, a curadoria, a preservação e acesso continuado, bem como a acessibilidade e reutilização dos dados de investigação**, de forma transparente e aberta o quanto possível.

Nota

As políticas da Comissão Europeia obrigam ao depósito dos dados de investigação em repositórios confiáveis.

Em que se baseia a certificação CoreTrustSeal?

De acordo com a certificação da CoreTrustSeal, os principais requisitos (R) a ter em conta são:

R2: O repositório mantém todas as licenças aplicáveis que abrangem o acesso e utilização dos dados e controla o seu cumprimento.

R3: O repositório tem um plano de continuidade para assegurar o acesso contínuo e a preservação dos dados aí depositados.

R4: O repositório assegura, na medida do possível, que os dados

sejam criados, curados, acedidos e utilizados em conformidade com as normas disciplinares e éticas.

R7: O repositório garante a integridade e autenticidade dos dados.

R8: O repositório aceita dados e metadados com base em critérios definidos para assegurar a relevância e a compreensibilidade para os utilizadores dos dados.

Em que se baseia a certificação CoreTrustSeal? (cont.)

R9: O repositório assume a responsabilidade pela preservação a longo prazo e gere esta função de forma planeada e documentada.

R10: O repositório trata da qualidade técnica e da conformidade com as normas e garante que estão disponíveis informações suficientes para que os utilizadores finais possam fazer avaliações relacionadas com a qualidade.

R11: O repositório tem o conhecimento adequado para abordar a qualidade dos dados técnicos e metadados, assegurando que tem disponível informação suficiente para que os utilizadores finais possam fazer avaliações relacionadas com a qualidade.

R12: O repositório permite aos utilizadores descobrir os objetos digitais e referir-se a eles de forma persistente através de citações corretas.

R13: O repositório permite a reutilização dos objetos digitais ao longo do tempo, garantindo que a informação adequada esteja disponível para apoiar a compreensão e a utilização.

R14: O repositório aplica processos documentados para garantir o armazenamento e a integridade dos dados e metadados.

R15: O repositório funciona em sistemas operativos robustos e outras infraestruturas tecnológicas (software e hardware) apropriadas aos serviços que presta à sua Comunidade.

R16: A infraestrutura tecnológica do repositório prevê a proteção do sistema e dos seus dados, produtos, serviços, e utilizadores.

Os Princípios TRUST

Fruto do debate público com representantes dos diferentes segmentos da comunidade de repositórios digitais, foi desenvolvido um **conjunto de princípios orientadores** para demonstrar a **fiabilidade dos repositórios digitais**. **Transparência**, **Responsabilidade**, foco no **Utilizador**, **Sustentabilidade** e **Tecnologia**: os **Princípios TRUST** fornecem um quadro comum para facilitar o debate e a implementação das **melhores práticas de preservação digital** por todas as partes interessadas.

Princípios	Orientação para os repositórios
Transparência	Ser transparente em relação à especificidade dos serviços do repositório e dos dados armazenados e de que os mesmos são verificáveis por evidências acessíveis ao público.
Responsabilidade	Ser responsável por garantir a autenticidade e a integridade do acervo de dados e pela confiabilidade e persistência do seu serviço.
Foco no Utilizador	Garantir que as normas de gestão de dados e as expectativas das comunidades alvo / utilizadores são cumpridas.
Sustentabilidade	Manter os serviços e preservar a longo prazo o acervo de dados.
Tecnologia	Fornecer infraestruturas e capacidades para apoiar serviços seguros, persistentes e fiáveis.

Os **Princípios TRUST**, no entanto, não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para facilitar a comunicação com todas as partes interessadas, fornecendo aos repositórios orientações para demonstrar transparência, responsabilidade, foco no utilizador, sustentabilidade e tecnologia.

Desta forma, as partes interessadas podem ter a certeza de que os **repositórios garantem a integridade, a autenticidade, o rigor, a fiabilidade e acessibilidade** dos dados que têm à sua guarda, durante um longo período de tempo. A confiabilidade não é uma conquista única, não podendo, assim, ser tomada **como garantida sem auditorias e certificações regulares**.

Metadados, dados sensíveis, licenças de utilização

Os **repositórios podem oferecer linhas de orientação** para formatos de dados sustentáveis e normas de metadados, bem como providenciar apoio, quer no tratamento de dados sensíveis, quer na utilização de licenças.

Grande parte dos **repositórios também atribuem identificadores persistentes**, pelo que poderá contactá-los antecipadamente por forma a perceber o seu procedimento.

Os **repositórios confiáveis** exigirão sempre do investigador informação detalhada dos seus dados, por forma a que os mesmos sejam bem descritos, que obedecem aos **critérios FAIR** para os dados e que permitam a atribuição de crédito ao autor, potenciando a sua reutilização, através da atribuição de **licenças Creative Commons**, por exemplo.

Os custos de publicação dos dados são suportados?

É **recomendado** que estas questões sejam planeadas antecipadamente e refletida no Plano de Gestão de Dados. No **Horizonte Europa**, os custos relacionados com a abertura e acesso aos dados de investigação são elegíveis para reembolso nas condições definidas no Acordo de Financiamento (**Grant Agreement**), mais concretamente já devem estar orçamentados, aceites na proposta de candidatura e, ter em conta a expressão "**durante a duração do projeto**".

Mais informação disponível no guia OpenAIRE “ Como cumprir o mandato do Horizonte Europa para a gestão de dados de investigação” <https://www.openaire.eu/how-to-comply-with-horizon-europe-mandate-for-rdm>

Referências importantes:

Como encontrar um repositório confiável para os teus dados

<https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository>

Como cumprir o mandato do Horizonte Europa para a gestão de dados de investigação

<https://www.openaire.eu/how-to-comply-with-horizon-europe-mandate-for-rdm>

Certificação de Repositórios - CoreTrustSeal (apresentação realizada no 7.º Fórum GDI)

Apresentação: https://forumgdi.rcaap.pt/wp-content/uploads/2021/10/CoreTrustSeal_Mokrane_7_Forum_GDI_vf.pdf

Gravação: <https://youtu.be/1T1J6LiSOM?t=279>

Outros guias de interesse - <https://biblisubject.iscte-iul.pt/sp4/subjects/guide.php?subject=GD>

CoreTrustSeal website - <https://www.coretrustseal.org>

Publicações

CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). **CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance** (V01.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051096>

CoreTrustSeal Standards and Certification Board. (2022). **CoreTrustSeal Trustworthy Data Repositories Requirements: Glossary 2023-2025** (V01.00). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7051125>

European Commission. (2022). **Horizon Europe (HORIZON) Euratom research and training programme (EURATOM): General Model Grant Agreement: EIC accelerator contract**. v1.1. https://bit.ly/HorizonEuropeGrant_April2022

Lin, D., Crabtree, J., Dillo, I. et al. **The TRUST Principles for digital repositories**. *Sci Data* 7, 144 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>

Grant, Rebecca. **Sharing sensitive data: key considerations and approaches for safer sharing**. F1000 Blognetwork (12 Janeiro 2023). <https://blog.f1000.com/2023/01/12/safe-sharing-sensitive-human-research-data/>

Science Europe. (2021). **Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862>

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação

website <https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/>

 Creative Commons Attribution 4.0 International License

Outros recursos deste grupo já disponíveis

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-repositorios-de-dados/gt-repositorios-resultados/>

Recursos do GT da Formação e competências para Gestão e Dados FAIR

<http://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-formacao/>

Créditos

icons - Designed Dooder / Freepik - Freepik.com